

MADANIY DIPLOMATIYA VA MINTAQAVIY INTEGRATSIYA: MARKAZIY OSIYODA MILLATLARARO HAMJIHATLIKNI SHAKLLANTIRISHDA O'ZBEKISTON-QOZOG'ISTON HAMKORLIGI

Furqat Nadjimov

Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqola O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligi misolida mintaqaviy integratsiya jarayonlarida madaniy diplomatiyaning rolini o'rganishga bag'ishlangan. Madaniy almashinuv, qo'shma loyihlaaar, gumanitar tashabbuslar va ikki mamlakat xalqlari o'rtasida muloqotni rivojlantirish orqali Markaziy Osiyoda millatlararo birdamlikni shakllantirish mexanizmlarini tahlil qilingan. Madaniy aloqalarni chuqurlashtirishning zamonaviy usullari va istiqbollari yaxshi qo'shnicilik munosabatlarini mustahkamlash va mintaqaviy birlikni saqlash vositasi sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar. Madaniy diplomatiya, integratsiya, O'zbekiston, Qozog'iston, madaniy almashinuv.

КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Фуркат Наджимов

Исследователь, Ташкентского государственного
университета востоковедения

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли культурной дипломатии в процессах региональной интеграции на примере узбекско-казахстанского сотрудничества. Особое внимание уделено анализу механизмов формирования межнациональной солидарности в Центральной Азии через культурный обмен, совместные гуманитарные инициативы и развитие диалога между народами двух стран. Рассматриваются современные вызовы и перспективы углубления культурных связей как инструмента укрепления добрососедских отношений и консолидации регионального единства.

Ключевые слова. Культурная дипломатия, интеграция, Узбекистан, Казахстан, культурный обмен

CULTURAL DIPLOMACY AND REGIONAL INTEGRATION: UZBEKISTAN-KAZAKHSTAN COOPERATION IN FORMING INTERNATIONAL HARMONY IN CENTRAL ASIA

Furkat Nadzhimov

Researcher, Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. The article is devoted to the study of the role of cultural diplomacy in the processes of regional integration using the example of Uzbek-Kazakh cooperation. Special attention is paid to the analysis of mechanisms for the formation of interethnic solidarity in Central Asia through cultural exchange, joint humanitarian initiatives and the development of dialogue between the peoples of the two countries. The article considers modern challenges and prospects for deepening cultural ties as a tool for strengthening good-neighborly relations and consolidating regional unity.

Keywords. Cultural diplomacy, integration, Uzbekistan, Kazakhstan, cultural exchange

KIRISH

Bugungi globallashuv davri geosiyosiy o'zgarishlar sharoitida, jahon siyosati va xalqaro munosabatlar tizimida ijtimoiy-siyosiy inqirozlarning kuchayib borish tendensiyasi kuzatilib, davlatlararo hamkorlik jarayonlarida o'zaro ishonch, birdamlik va diplomatiyaga qaytadan ehtiyoj sezilmoqda. Shu jihatdan, diplomatiyaning muhim yo'nalishi hisoblangan madaniy diplomatiya xalqlar o'rtasida o'zaro tushunish, ishonch va birdamlikni mustahkamlash vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Aslida madaniy diplomatiya davlat diplomatiyasining ajralmas qismi bo'lib, turli xalqlar o'rtasidagi madaniy hamkorlik sohasidagi strategik va taktik maqsadlarga ega bo'lgan amaliy harakatlar majmui hisoblanadi.[1]

Shu jihatdan ko'p millatli va ko'p konfessiyali makon bo'lgan Markaziy Osiyo millatlararo munosabatlarda barqarorlik va uyg'unlikni saqlashga qaratilgan samarali davlatlararo madaniy diplomatik hamkorlik mexanizmlariga juda muhtoj. O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlari Markaziy Osiyo mintaqaviy arxitekturasida markaziy o'rinni egallaydi. Ikkala mamlakat ham tarixiy-madaniy ildizlarga, til va aqliy yaqinlikka ega, bu esa qo'shma gumanitar va madaniy tashabbuslarni amalga oshirish uchun noyob shart-sharoitlarni yaratadi. So'nggi yillarda madaniyat, ta'lim va jamiyatlararo aloqalar sohasida ikki tomonlama hamkorlik faollashdi, bu ikkala tomonning mintaqaviy integratsiyani mustahkamlashdagi strategik qiziqishini aks ettiradi. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi Markaziy Osiyoda millatlararo birdamlikni shakllantirish va integratsiya jarayonlariga ko'maklashishda madaniy diplomatiyaning salohiyatini har tomonlama anglash zarurati bilan bog'liq.

METODLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Nazariy metodologik ahamiyatga ega diplomatik tadqiqotlar ichida G.Xidoyatovning "Оснoвы дипломатии" va "История дипломатии" [2] asarlari alohida ahamiyatga ega. A.Qosimovning "Diplomatiya asoslari" asari davlat suvereniteti va zamonaviy diplomatiya, xalqaro huquq, tashqi siyosat, diplomatik protokollar va tadbirlar, konsullik xizmatlari singari boblardan iborat.[3] Mazkur kitobda diplomatik kasbning asosiy tamoyillari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, D.Sayfullayevning "O'zbekiston Respublikasi madaniy diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanish tarixi (1991-2019)" [4] nomli ilmiy monografiyasi asosiy adabiyotlardan biri hisoblanib, unda madaniy diplomatiya tushunchasi, mustaqil O'zbekistonning madaniy diplomatiya sohasida erishgan yutuqlari batafsil bayon etilgan.

Mazkur tadqiqot ishida, tarixiylik, tizimli tahlil, siyosiy-qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan bo'lib, bu orqali mavzuning eng muhim nuqtalari ochib berishga harakat qilinadi.

ASOSIY QISM

Madaniy diplomatiya azaldan odamlar, ong va qalblarni birlashtiruvchi muhim kuch hisoblanib kelgan. Markaziy Osiyo mintaqasida XX asrning 90-yillarida sodir bo'lgan o'tish davrida ham ana shu bu vosita sabab ushbu jarayonni ijobiylashtiruvchi muhim omil bo'lib xizmat qilganini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda "yumshoq kuch" vositasi deya ta'riflanayotgan bu soha mamlakatlar va madaniyatlar o'rtasida muhim ko'priklar vazifasini bajarib kelmoqda. Ayniqsa, bu omil urushlar avj olgan hozirgi davrda diplomatik munosabat o'rnatishning muhim unsuri hisoblanmoqda.[5]

Ma'lumki, o'zbek va qozoq xalqlari ming yillardan buyon yagona geografik makon, yagona din, o'xshash til, mushtarak madaniyat va urf-odatlarining umumiyligi kabi ko'plab omillar bilan chambarchas bog'langan holda shakllangan. Shu jihatdan aytilganda bu ikki xalq yakdil oila a'zolari kabi yoki bir onaning egizak farzandlaridek yaqin o'tmish va ajralmas taqdirga ega. Sovuq urush so'ngigacha kelib mintaqada yuzaga kelgan siyosiy transformatsiya jarayonlari natijasida ikki davlat o'z istiqbolini qo'lga kiritishi ularning kelajak istiqbolini boshlanish nuqtasi bo'ldi. Mustaqillikning dastlabki yillaridan hozirga qadar O'zbekiston-Qozog'iston o'zaro munosabatlarda barqaror rivojlanib, inqiroz va nizolarsiz davom ettirmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mintaqada boshqa hech bir davlat ikki davlat kabi "Abadiy do'stlik to'g'risida" shartnoma imzolamaganligi ikki davlat o'rtasidagi yuksak ishonch va hurmat, og'a-inilardek iliq munosabatning dalilidir. Ushbu shartnomaning birinchi moddasida "Birodar va do'st davlatlar bo'lgan yuqori ahdlashuvchi tomonlar o'z munosabatlarini tenglik, hamjihatlik, har tomonlama hamkorlik va o'zaro ishonch asosida quradilar" va sakkizinchi moddasi madaniy munosabatlarga bevosita bog'liq bo'lib unda – "Yuqori Ahdlashuvchi Tomonlar Qozog'iston Respublikasi hududida yashovchi o'zbeklarning hamda O'zbekiston Respublikasi hududida yashovchi qozoqlarning milliy madaniyati va tilini saqlash huquqini ta'minlaydilar, shuningdek bu sohada hamkorlikni rivojlantiradilar" deya mustahkamlab qo'yilgan[6].

Hamkorlikning zamonaviy hususiyatlari va o'ziga xos jihatlari O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 22-23-mart va 2021-yil 5-6-dekabr kunlari Qozog'istonga davlat tashriflari, shuningdek, Qozog'iston Prezidenti Qosim-Jomart Tokayevning 2019-yil 14-15-aprel va 2022-yil 21-22-dekabr kunlari O'zbekistonga davlat tashriflari bilan harakterlanadi. Ushbu tashriflar yakunlari bo'yicha bir qator muhim hukumatlararo va idoralararo hujjatlar, shuningdek savdo-iqtisodiy hamkorlik sohasidagi bitimlar bir qatorda madaniy almashinuvga doir qator hujjatlar imzolandi.[7]

Ma'lumki, madaniy diplomatiyaning ajralmas qismlaridan biri ta'lim va fan sohasidir. Qayd etish joizki, bugungi kunda oliy ta'lim sohasida ikki mamlakat universitetlari o'rtasida 280 dan ortiq hamkorlik shartnomalari va memorandumlari mavjud. 2022-yil 22-dekabrda oliy va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim sohasida hamkorlik to'g'risida hukumatlararo bitim imzolandi. Har yili O'zbekiston shaharlarida Qozog'iston oliy o'quv yurtlari ko'rgazma-yarmarkalari Qozog'iston ta'lim kunlari o'tkaziladi. Ularda mahalliy konsalting kompaniyalari ko'magida, 40 ga yaqin Qozog'iston universitetlari vakillari ishtirok etadilar. O'zbekiston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlari o'rtasida 4 ta qo'shma ta'lim dasturi amalga oshirilmoqda, ularda 188 nafar talaba tahsil oladi.[8]

Xalqlarimizni bir-biriga yaqinlashtiradigan va hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratayotgan O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi madaniy diplomatiyaning ajralmas qismini madaniy almashinuvlar, festivallar tashkil etadi. Xususan, 2022-yil 19-dekabr kuni O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida "Abay. Qardosh xalqlar merosi" nomli qozoq yozuvchisi va mutafakkiri Abay Kunanbayevning hayoti va ijodiga bag'ishlangan ko'rgazma tashkil etildi.[9] Qozog'istonda esa, Dilorom Mamedovaning "Olmaota – o'zbek rassomi ko'zlari bilan" nomli ko'rgazmasi ochildi. Bundan tashqari, Qozog'iston tomoshabinlariga "Choy" qisqa metrajli filmi taqdim etildi, Kalibek Kuanishboyev nomidagi Qozog'iston musiqa-drama teatrida esa O'zbekistonning ijodiy jamoalari ishtirokida gala-konsert bo'lib o'tdi.[10]

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, madaniy diplomatiya Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiyani mustahkamlash va millatlararo birdamlikni shakllantirishning eng muhim omili hisoblanadi. O'zbekiston va Qozog'iston turkiy sivilizatsiya, qadimiy Ipak yo'li, Islom madaniy makoni bilan bog'liq umumiy tarixiy ildizlarga ega mamlakatlardir. Shu jihatdan, O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligi xalqlarni o'zaro yaqinlashtirish, tarixiy-madaniy muloqotni qo'llab-quvvatlash va gumanitar hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan madaniy siyosatni amalga oshirishning ijobiy namunasini namoyish etmoqda. Ta'lim, madaniyat, universitetlararo almashinuv sohasidagi muvaffaqiyatli tashabbuslar, shuningdek, qo'shma madaniy tadbirlarni o'tkazish mintaqa davlatlari va xalqlari o'rtasida ishonch va tushunishni mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, tadqiqot madaniy diplomatiyaning yanada rivojlanishiga to'siq bo'luvchi qator muammolar mavjudligini oydinlashtirdi. Demak, ixtisoslashgan muassasalar o'rtasidagi muvofiqlashtirishning parchalanishi, moliyalashtirishning cheklanganligi, madaniy dasturlarning zaif institutsionalizatsiyasi va yoshlarning madaniyatlararo almashinuv

jarayonlariga yetarlicha jalb qilinmasligi oradagi madaniy aloqalarning hozirgi mustahkam rivojlanishiga putur yetkazishi mumkin. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo davlatlarining har birining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda madaniy hamkorlikning yagona mintaqaviy konseptsiyasini ishlab chiqish zarurati saqlanib qolmoqda.

Sohani rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlar sifatida gumanitar sohadagi qo'shma tadqiqot loyihalarini faollashtirish, madaniy markazlar va akademik harakatchanlik dasturlari tarmog'ini kengaytirish, shuningdek, umumiy madaniy merosni ommalashtirish uchun raqamli platformalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, davlatlararo muvofiqlashtirishni kuchaytirish va millatlararo muloqotni targ'ib qiluvchi fuqarolik jamiyati tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun barqaror mexanizmlarni yaratish ham muhimdir. Shunday qilib, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi madaniy diplomatiyani chuqurlashtirish nafaqat barqaror ikki tomonlama hamkorlikning asosi, balki mintaqaviy o'ziga xoslik, barqarorlik va birdamlikni mustahkamlashda butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun namuna bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://dunyo.info/ru/actual/uzbekistan-kazahstan-priverzhennost-edinoy-istorii-i-obschemu-procvetaniyu>
2. <https://inbusiness.kz/ru/last/tokaev-v-tashkente-posetil-vystavku-posvyashennuyu-abayu>
3. Хидоят Г.А. Основы дипломатии. –Т.: УМЭД, 2002. – С. 18
4. Қосимов А. Дипломатия асослари. Т.: 1991. 178 б.
5. Д.Сайфуллаев Ўзбекистон Республикаси маданият дипломатиясининг шаклланиши ва ривожланиш тарихи (1991-2019) – Т. 2020. -246 б.
6. Joseph S. Nye Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New York. Public Affairs. 2004. – P. 18
7. Культурно-гуманитарная дипломатия – неотъемлемая часть союзнических отношений между Узбекистаном и Казахстаном <https://isrs.uz/ru/smti-ekspertlari-sharhlari/kulturno-gumanitarnaa-diplomatia-neotemlemaa-cast-souzniceskih-otnosenij-mezdu-uzbekistanom-i-kazahstanom>
8. O'zbekiston Respublikasi bilan Qozog'iston Respublikasi o'rtasida "Abadiy do'stlik to'g'risida" Shartnoma <https://lex.uz/uz/docs/-2553833>
9. Д.Сайфуллаев Ўзбекистон Республикаси маданият дипломатиясининг шаклланиши ва ривожланиш тарихи (1991-2019) – Т. 2020. -246 б.
10. Узбекистан-Казахстан: привержность единой истории и общему процветанию <https://dunyo.info/ru/actual/uzbekistan-kazahstan-priverzhennost-edinoy-istorii-i-obschemu-procvetaniyu>
11. <https://dunyo.info/ru/actual/uzbekistan-kazahstan-priverzhennost-edinoy-istorii-i-obschemu-procvetaniyu>